

564

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

تطبيقات الهواتف الذكية وخدمات المعلومات: تجربة جامعة أبو ظبي نموذجا

فرح سببتي

طالبة دكتوراه في علوم المعلومات في الجامعة اللبنانية

أستاذ محاضر في قسم إدارة المعلومات والمكتبات في الجامعة اللبنانية

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - 05 مارس 2019

ملخص

يركز هذا البحث على دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع المكتبات والمعلومات، عبر التطرق الى تكنولوجيا الهواتف الذكية واستخدامها في المكتبات الجامعية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تستهل الباحثة الدراسة بتحديد الإطار المنهجي ثم المرور سريعاً على مفهوم تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي مجال المكتبات بشكل خاص وصولاً الى تحديد خدمات المكتبات المتاحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الجامعات، مع تسليط البحث على تطبيق مكتبة جامعة ابو ظبي. ومن ثم تناول أساليب اتاحة وتوفير مصادر المعلومات الالكترونية، والتواصل مع المستخدمين. بعدها تم تقييم الخدمات المقدمة خلال فترة تجربة فعالية التطبيق، والتي أوضحت النجاح والحاجة الى هذا التطبيق، الهادف الى مواكبة المكتبات للتقدم التكنولوجي، والتواصل مع رواد المكتبات.

الكلمات الدالة: المكتبات الجامعية/ التطبيقات/ الهواتف الذكية.

المقدمة

مع تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، أصبحت الامكانية للوصول الى المعلومات أسهل وأسرع عبر شبكة الاتصالات العالمية. بحيث أصبح اليوم بإمكان الباحث الحصول على المعلومات عبر تكنولوجيا الهواتف المحمولة واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.

تتناول هذه الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية بشكل عام، ومواكبة المكتبات لهذا التطور عبر إنشاء «تطبيق للمكتبة - Library Mobile Application»، بشكل يهدف لتشجيع المكتبات الجامعية وغيرها لانشاء تطبيق خاص بهم، مثل نموذج تطبيق مكتبة جامعة أبو ظبي.

ان تطبيق المكتبة عبر الهواتف الذكية يسمح للمستخدمين بمعرفة ساعات عمل المكتبة، أو عرض حساباتهم في المكتبة، ويهدف الى مساعدة الطلاب عبر تسهيل البحث في قواعد البيانات والوصول إلى الموارد الإلكترونية للمكتبة، وفهرس المكتبة (الأوباك - OPAC)، والأخبار والمواد التعليمية متعددة الوسائط وغيرها من الخدمات.

مشكلة الدراسة

تحديد مدى جودة الخدمات المقدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية في مكتبة جامعة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة.

أهمية الدراسة وأهدافها

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية تبني تكنولوجيا الهواتف الذكية في المكتبات الجامعية. أما بالنسبة للأهداف فيمكن تلخيصها كما يلي:

1. التعرف على أهمية استخدام الهواتف الذكية في مجال المكتبات.
2. التعرف على أنواع تطبيقات الهواتف الذكية وخصائصها.
3. عرض الخدمات الذكية التي قدمتها مكتبة جامعة أبوظبي من خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

الدراسات السابقة

سنقدم فيما يلي بعض الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت تطبيقات الهاتف الذكي، بهدف التعرف على أبرز نتائجها:

دراسة «مدى إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف النقال في تطوير العمل: دراسة حالة عيادات وكالة الغوث في قطاع غزة» عام 2013.

تطرقت الباحثة وسام كامل ياسين العقاد في رسالتها لدرجة الماجستير من كلية التجارة في الجامعة الإسلامية الى امكانية استخدام تطبيقات الهاتف النقال في تطوير العمل في عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة من خلال التعرف على مدى إمكانية استخدام تلك التطبيقات في التشخيص السريع لحال المريض، ومتابعة المرضى، واحتواء المواقف الطارئة، ومراقبة الحالة المرضية، ومدى توفر دعم الادارة العليا لاستخدام تلك التطبيقات في تطوير العمل. وقد اظهرت نتائج الدراسة ان لدى الطواقم الطبية قناعة بإمكانية استخدام تطبيقات الهاتف في تطوير العمل. مع الإشارة الى ان تطبيقات الهاتف النقال يعمل على تطوير العمل من خلال مجالات عدة منها أنه يمكن أن يساهم في تبادل المعلومات والبيانات بين الطواقم الطبية، والتواصل وتسهيل العمل في حالات الطوارئ. (العقاد، 2013)

دراسة " استخدام الهواتف الذكية في تقديم خدمات المكتبات الجامعية: دراسة مقارنة بين مكتبات كتل المكتبات الاكاديمية اللبنانية"، عام 2017.

هدفت الباحثة سوزان زهر في رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه الى التركيز على خدمات المكتبات الاكاديمية اللبنانية في البيئة الذكية وكيفية الاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية في تقديمها، اضافة الى الخدمات التي يرغب الطلاب في تلك الجامعات أن تتيحها لهم مكتباتهم. قامت الباحثة بمقارنة الخدمات المقدمة من خلال الصفحات الالكترونية القابلة للتصفح من خلال الهواتف الذكية. خلصت النتائج بتوفر ثلاث خدمات ذكية في أربع مكتبات جامعية لبنانية من أصل ثمان مكتبات. والنسبة الأكبر من الطلاب استخدموا الهواتف الذكية للترفيه والتواصل مع الزملاء (نسبة 62%)، بينما كانت نسبة الاستخدام للوصول الى خدمات المكتبة 37% فقط. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من المقترحات لتعزيز مفهوم تقديم خدمات المكتبات عن طريق الهواتف الذكية. (زهر، 2018)

566

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - 05 مارس 2019

دراسة ” تطبيقات تقنية الهاتف النقال في تقديم خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية السعودية“، عام 2014.

تناولت الباحثة دانيا القرني في دراستها لنيل شهادة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم علم المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز، موضوع تطبيقات الهاتف النقال في تقديم خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية السعودية. تلخصت اهداف الدراسة بمعرفة واقع الاستخدام هذه التقنية، وبالتالي محاولة معرفة العوامل المؤثرة عليها. وتوصلت الدراسة الى تحديد الاسباب التي تحول دون استخدام الهاتف النقال في المكتبات الجامعية متمثلة في عدم وجود تدريب او توعية للموظفين بأهمية التقنية وكيفية التعامل معها. (القرني، 2014)

دراسة ” اتجاهات طالبات جامعة الملك عبد العزيز نحو استخدام الهواتف الذكية في اتاحة مصادر المعلومات الالكترونية“، عام 2014.

هدفت الباحثة أشواق قايد القايد في دراستها الى اتاحة مصادر المعلومات الالكترونية باستخدام الهواتف الذكية، بوصفها احدي تقنيات المستقبل. تمركزت مشكلة الدراسة حول معرفة اتجاهات طالبات الملك عبد العزيز نحو استخدام الهواتف الذكية في اتاحة واستخدام مصادر المعلومات الالكترونية وخدمات المكتبات. خلصت الدراسة بأن النسبة من مجتمع الدراسة في استخدام الهاتف الذكي لأغراض تعليمية وبحثية كانت 30% فقط. وأن نسبة 27% من الطالبات تستخدمن هواتفهن الذكية في البحث في فهارس المكتبات. وأن 76% من مجتمع الدراسة لم يستخدمن خدمات الهاتف الذكي التي توفرها مكتبة الملك عبد العزيز. وخلصت الدراسة بعدة توصيات أهمها أنه على المكتبات العربية البدء في تبني مفهوم أن الهواتف الذكية يمكن استخدامها وتوظيفها في اتاحة مصادر المعلومات الالكترونية، مع دعم سياسة سرعة تعريب تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالمكتبات لتناسب مع مستخدمي اللغة العربية. (القايد، 2014)

دراسة ”خدمات المعلومات الهواتف الذكية في المكتبات: مراجعة للاتجاهات الحالية في تقديم المعلومات Mobile information services in libraries: a review of current trends in delivering information“، عام 2014.

تلخص الباحثة ايفجينيا فاسيلاكاي Evgenia Vassilakaki في دراستها بعض الأدبيات ذات الصلة بالمكتبات. وتتناول موضوع خدمات المعلومات المقدمة عبر الهواتف المتنقلة في ظل تطور تكنولوجيا الهاتف الذكي. قامت الباحثة بمراقبة عمليات البحث خلال الأسبوع الأخير من تموز ٢٠١٤ على قواعد بيانات مختلفة وتمت دراسة ما مجموعه 76 ورقة بحثية. اظهرت نتائج الدراسة عن استكشاف تصورات المستخدمين عن خدمات الهاتف الذكي للمكتبات، تقديم خدمات الهاتف الذكي للمكتبات، وعرض استخدام تكنولوجيا الهاتف الذكي في المكتبات. (Vassilakaki, 2014)

567

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - مارس 2019

دراسة "مدى استخدام الطلبة للهواتف الذكية بهدف الحصول على المعلومات: طلبة كلية الاعلام وكلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية نموذجا"، عام 2018.

تكونت دراسة الباحثان تسامي رمضان وأنوار عبده من عينة مكونة من 390 طالب وطالبة في كلية الاعلام، وكلية تكنولوجيا المعلومات. وتوصلت الدراسة في نتائجها الى ان طلبة تكنولوجيا المعلومات يعتمدون على خبرتهم التقنية في استخدام الهواتف الذكية بشكل أكثر من طلبة الاعلام. كما وتوصلت نتائج البحث الى أن الهاتف الذكي هو وسيلة فعالة للحصول على المعلومات. (عبده، رمضان، 2018)

بعد التعرف على الإطار النظري للدراسة، من تحديد للمشكلة وأهميتها وعرض تأثير التكنولوجيا واستخدام الهواتف الذكية في تقديم خدمات المكتبات، سنتطرق فيما يلي إلى دور التطبيقات الذكية في المكتبات الجامعية، ومعرفة الخدمات المقدمة عبرها.

منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. ويتم إتباع هذا المنهج عندما يريد الباحث دراسة ظاهرة. إذ يقوم أولاً بوصف الظاهرة موضوع الدراسة؛ وثانياً بجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها. هذا المنهج يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فعلاً بالواقع، ويقوم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كميّاً، بحيث يصف التعبير الكيفي للظاهرة ويوضح خصائصها. أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً بحيث يوضّح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى. (فان دالين، ٢٠١٠)

أما أدوات البحث في هذه الدراسة فهي المقابلة التي تُستخدم عند دراسة الحالة؛ على أن تدرج أسئلة المقابلة من العام الى المحدد والأكثر تحديداً. كما سنقوم بملاحظة وعرض الخدمات المقدمة عبر تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي.

مجال وحدود الدراسة

الحدود المكانية تمثلت بتطبيق مكتبة جامعة أبوظبي لعرض تجربة تطبيق الهواتف الذكية. أما الحدود الزمنية للدراسة فهي خلال شهر سبتمبر/ أيلول ٢٠١٨ عبر زيارة ميدانية الى مكتبة الجامعة والتعرف على الخدمات المقدمة عبر التطبيق.

مصطلحات الدراسة

التطبيقات: برمجيات تدعم الهواتف الذكية وتخدم المستفيد لأغراض معينة. وهي متنوعة، مثل تطبيقات الأغاني وتحويل العملات. (زهر، 2018)

المكتبة الجامعية: هي مؤسسة ثقافية تربوية تعمل على خدمة مجتمع محدد من الطلاب والأساتذة والباحثين المنتسبين اليها، من خلال دعم عملية البحث العلمي برصد وتوفير مصادر المعلومات العلمية وتجهيزها فنياً لتصبح جاهزة للاستخدام (الدره، ٢٠١٦، ص ٢٠)

568

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - 05 مارس 2019

الهواتف الذكية: هي الهواتف المحمولة التي تتضمن وظائف متقدمة تتعدى إجراء المكالمات الهاتفية، وارسال الرسائل النصية، مثل تصفح البريد الإلكتروني، وتشغيل ومشاركة ملفات الصور والفيديو مثل هواتف Apple وAndroid. (زهر، 2018)

تاريخ الهواتف الذكية والتطبيقات

ان التطورات التكنولوجية الحاصلة والتي تعرف بعصر الاتصال التفاعلي، حققت انجازات كبيرة في مختلف جوانب الحياة البشرية. ولعل قطاع المعلومات والاتصالات كان المستفيد الاكبر منها، واستكمالاً للتطور التكنولوجي فقد جاءت فكرة الهاتف المحمول Mobile Phone من فكرة عمل الراديو. ثم وجد الباحثون أنه من الممكن تطوير تكنولوجيا جديدة لاستقبال وارسال البيانات عبر مجموعة من الترددات التي يمكن استخدامها عدة مرات عن طريق ضغط البيانات، وارسالها عبر وحدات زمنية قصيرة جداً لاجراء مجموعة من المكالمات الهاتفية في الوقت نفسه. (عبده؛ رمضان، 2018)

إن الاستفادة من الخدمات والمعلومات التي توفرها هذه الاجهزة، تمثلت بتسهيل حرية الاتصال والتواصل والحصول على المعلومات وتناولها. بالتالي، فإن إتاحة المعلومات التي تأثرت تأثيراً كبيراً ومباشراً بالتطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، تمثلت في ظهور أشكال كثيرة من إتاحة المعلومات الإلكترونية من أبرزها تطبيقات الهواتف الذكية. (الفايد، 2014) وظهرت الهواتف الذكية منذ عام 1992 سيمون IBM وكانت شركة نوكيا Nokia هي أول من أطلقت هاتف ذكي. (أحمد، 2017)

عطفاً على ما سبق، تقوم المكتبات باستثمار التطورات الحاصلة في مجال العمل المكتبي من خلال استحداث خدمات جديدة تعتمد على أجهزة الهاتف الذكي عبر تطبيقات خاصة، والتي من شأنها أن ترتقي بدور المكتبات في المجتمع، والوصول لأكثر عدد من المستفيدين، مما أدى إلى سعي الشركات المنتجة للنظم الآلية للمكتبات لجعل أنظمتهم تتوافق مع استخدام الهواتف الذكية لتتيح فهرس المكتبة على الخط المباشر، بالإضافة الي الاعارة، الحجز، تسجيل المستفيدين، الاحاطة الجارية، تقارير، قراءة الكتب الالكترونية وغيرها من الخدمات (أحمد، 2017).

تطبيقات الهواتف الذكية

إن التطبيقات هي البرمجيات التي تقوم بأداء وظائف معينة للمستخدمين. شاع هذا المصطلح في سياق الأجهزة أو الهواتف الذكية مثل iPhone, iPad التي تعتمد على نظام IOS؛ وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على نظام أندرويد Android. (D Douglas, 2012)

أنواع التطبيقات Applications

- التطبيقات الأصلية Native App: هي التطبيقات التي تطلب من المستخدم تنزيلها على الجهاز المحمول أو الذكي الخاص به، وهي صممت لتلائم كل أنظمة التشغيل.
- تطبيقات الويب Web App: وهي التطبيقات المتوفرة على المواقع الالكترونية، ولا تتطلب

من المستخدم تثبيتها على الهاتف، مثل اللغة الخاصة بتحديد المواقع الجغرافية. (Mishra, 2017)

- التطبيقات المختلطة أو المهجنة Hybrid App: يتم اعداد هذا النوع من التطبيقات وفق لغة الويب HTML5 كي تلائم الاجهزة الذكية كافة. (زهر، 2016)

خصائص التطبيقات

- سهولة الاستخدام والتحديثات اللغوية، وهي تتم بمجرد الاتصال بالانترنت، ما يضمن استمرارية تلك التطبيقات.

- الملاءمة والتوافق مع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الذكية، مثل Android و IOS.

- تعدد اللغات لتناسب كل المستخدمين بمختلف لغاتهم واحتياجاتهم.

- الحماية للبيانات الشخصية للمستخدمين.

- التخصيص حسب رغبات المستخدم، مثل تطبيق الخرائط GPS، يمكن توقيفه أو إيقافه من قبل المستخدم. (محمد، 2014)

أهمية استخدام الهواتف الذكية في المكتبات

إن الأجهزة الذكية ليست أداة استهلاكية فقط، بل هي أداة سهلة لإنشاء المحتوى التعليمي وعرض الافكار بصورة ابداعية، وعلى الانظمة التعليمية التقليدية احترام احتياجات ومتطلبات الطلاب، كما يجب عليهم مواجهة التحديات التكنولوجية المتغيرة باستمرار.

تشكل الهواتف الذكية أهم وسائل الاتصال الحديثة لما تتمتع به من مزايا، من أحجامها المختلفة وتطبيقاتها المتنوعة، والتي من شأنها تقديم خدمات مكتبية متنوعة. اضافة الى امكانية استغلال بعض مزاياها لتطوير خدمات المكتبات الجامعية كقدرتها على حفظ المعلومات وعرضها بكل مرونة وسرعة. (عبده؛ رمضان، ٢٠١٨) الأمر الذي زاد الطلب أكثر من قبل مستخدمي المكتبة لضرورة توفر خدمات المكتبات من خلال الهاتف الذكي. (Husain F. Ghuloum, 2017)

تشير احصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات انه حاليا ومقابل كل شخص يرتبط بالانترنت عن طريق الحاسوب، هناك شخصين يرتبطان بالشبكة عن طريق الهاتف الجوال. وخلف هيمنة الهواتف الذكية عوامل عديدة من أهمها:

- المصادقية لدى الجمهور، فهي ليست حكرا على فئة نخبوية معينة بل تشمل كل الفئات الاجتماعية بلا استثناء، بما في ذلك الكبار والصغار والاعنياء والفقراء والمتعلمين والأمينين على حد سواء.

- تجسد فكرة اللاسلكي والاستقلالية التامة عن الكوابل.

- صغر الحجم، ما يمنح صبغة الحمولة التي كانت تستهوي الناس نحو الحواسيب المحمولة.

570

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

– اكتساح السوق بأنواع وأصناف كثيرة جديدة، بفعل المنافسة القوية بين الشركات. (بكلي، 2015)

الخدمات المقدمة عبر مواقع المكتبات على الهواتف الذكية Mobile Library Websites

يُعد موقع الويب للهاتف الذكي نسخة مصغرة عن موقع الويب الأساسي، لكنه مصمم للعرض على أجهزة الهاتف الذكي. والهدف العام منه إتاحة المحتوى أو على الأقل مجموعة فرعية منه للمستخدمين. (Madhusudhan Margam, 2017)

أما تطبيقات الهاتف الذكي - Library Mobile Application تقوم بمساعدة المكتبات على توسيع الموارد والمعلومات للمستخدمين من خلال أجهزتهم الذكية عبر عرض العديد من الخدمات، نذكر أهمها بناء على ما ورد في مصادر الدراسة:

- خدمة التعريف بالمكتبة (ساعات العمل) (Mishra, 2017)
- خدمة الاحاطة الجارية.
- خدمات الاعلام.
- خدمات التعاون بين المكتبات والاعارة بين المكتبات (InterLibrary Loan) (بكلي، 2015)
- تصفح الموقع الالكتروني من خلال الهواتف الذكية Mobile Responsive Website.
- اتاحة الفهرس الالكتروني للمكتبة. (Mishra, 2017)
- اتاحة الوصول الى قواعد البيانات الالكترونية.
- اتاحة المجموعات الالكترونية عبر الهاتف الجوال. (بكلي، 2015)
- خدمة تحديد المواقع الجغرافية للمكتبة. (Mishra, 2017)
- الخدمة المرجعية من خلال تطبيق واتس اب Whatsapp. (كامل، 2015)
- الخدمة المرجعية عن طريق الرسائل القصيرة (References by SMS)، من أجل الحصول على معلومات دقيقة ومختصرة متعلقة بالمكتبة أو احتياجات المستفيد اليومية. (بكلي، 2015)
- خدمة الاسئلة المرجعية.
- خدمة الحجز الالكتروني بشكل QR-Code.
- الاشعارات الخاصة بالاعارة (حجز الكتاب وتجديد الاعارة) عبر الهاتف الجوال.
- اتاحة الوصول الى صفحات المكتبة عبر شبكات التواصل الاجتماعية.
- خدمات التواصل مع المستفيدين والمراسلة. (الدردشة، الرسائل النصية، الهاتف، البريد

571

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

الالكتروني). (Mishra، 2017)

- خدمة اسال أمين المكتبة Ask a Librarian . (Mishra، 2017)
- خدمة حجوزات الغرف الدراسية.

معوقات لجوء المكتبات الى تطبيق الهواتف الذكية

- عمل صعب للمكتبات التي لا تواكب التكنولوجيا.
- التكلفة والميزانية المحدودة.
- الامكانيات التقنية (الذاكرة الكافية في الهاتف، الشاشة المناسبة وامكانية تحميل الوسائط المتعددة Multimedia).
- كشف الخصوصيات (رقم الهاتف الشخصي، صور وملفات ورسائل ومحادثات). (زهر، 2017)
- البنية الاتصالية ضرورية.
- عوائق نفسية (لمس الكتاب، الاحتكاك بالمكتبات، الكسل).
- عوائق ثقافية (المزاجية، اللامبالاة).
- مصداقية المعلومات والثقة.
- الشمولية وعدم الدقة. (بكلي، 2015)

جامعة أبو ظبي

تأسست جامعة أبو ظبي في عام 2003، وتضم أكثر من 7,500 طالب في جميع فروعها المتواجدة في أبو ظبي، والعين، ودبي ومنطقة الظفرة. تقدم الجامعة أكثر من 40 برنامجاً للدراسات الجامعية والدراسات العليا في كل من كليات الآداب والعلوم والادارة والأعمال والهندسة والقانون والفنون والتعليم، بما في ذلك المتدربين والعاملين في القوات المسلحة الإماراتية. (about-adu/our-profile، 2018)

يسعى مؤسسو الجامعة إلى أن تكون الجامعة من بين أفضل الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي والعالم، بسبب نية التطوير المستمر، لذلك قامت الجامعة بإنشاء تطبيق المكتبة على الهواتف الذكية منذ العام 2015 مع نظام (Libraries Boopsi Manual guide, n.d.) التي تقوم بإعداد تطبيقات خاصة للمكتبات حسب حاجة كل مكتبة، لكنه استمر حتى تاريخ تشرين الأول / أكتوبر 2017.

أشار مدير مكتبة جامعة أبو ظبي في حرم أبو ظبي الأستاذ عمر عباس خلال مقابلة شخصية في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2018، إلى أنه تم تقديم العديد من الخدمات عبر تطبيق المكتبة على الهواتف الذكية، وتم الترويج للتطبيق في الجامعة عبر ملصقات اعلانية في المكتبة لتشجيع الطلاب على تنزيله على هواتفهم. وكانت النتيجة أنه ما يقارب الألف من أصل 5000 طالب

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

572

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

2019 - 05 مارس

أي 20% من الطلاب اللذين قاموا بتنزيله واستخدامه والاستفادة من الخدمات المقدمة عبره. لاحظ عباس بأن نسبة الـ 20% من الطلاب اللذين قاموا بتنزيل التطبيق، لم يستخدموا كثيرا قواعد البيانات؛ لكنه تم استخدام خدمة حجز الكتب، تجديد الاعارة، حجز غرف المناقشة والبحث في فهرس المكتبة بشكل مرتفع؛ أما بالنسبة للملاحظات من قبل الطلاب فلم يرد أي منها كتقييم ايجابي او سلبي (Review).

كما أضاف عباس إلى أن الجامعة أوقفت التطبيق الذي كان مع شركة VTLS (التي قامت بشرائها لاحقا شركة إنوفيتيف إنترفايسز Innovative Interfaces)، ويتم البحث لإستبداله بتطبيق جديد من OCLC في عام 2019 ويبقى تطبيق المكتبة منفصلا عن تطبيق الجامعة، رغم التحديات المادية التي قد تواجه المكتبة بسبب ارتفاع سعر التطبيق. (عباس، 2018)

عرض الخدمات المقدمة عبر تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي

يقدم تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي العديد من الخدمات، وهي كالتالي:

• تنزيل تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي

تقدم جامعة أبوظبي تطبيق المكتبة على الهواتف الذكية. يمكن تحميل التطبيق من بلاي ستور PlayStore - انرويد Android، أو أبل ستور Apple Store من أبل Apple. (الشكل رقم 1)

الشكل رقم 1: أيقونة تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي

573

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

• خدمة شرح عن جامعة أبوظبي

تقدم هذه الخدمة شرح عن جامعة أبوظبي باللغة الانكليزية فقط، مع الاشارة الى موقع الجامعة الالكتروني (الشكل رقم 2).

Home - Abu Dhabi University Library Guides - LibG...

Welcome

Abu Dhabi University is organized into four academic colleges and the University College. ADU is licensed by the UAE Ministry of Higher Education as well as International bodies such as, WASC, ABET, and AACSB. Majority of the degree programs offered at ADU are in English. For more information, you can visit ADU website at: www.adu.ac.ae.

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

الشكل رقم 2: تعريف عن جامعة أبوظبي في تطبيق المكتبة على الهاتف الذكي

يذكر النص في الشكل رقم (2) أعلاه أن جامعة أبو ظبي تنقسم إلى أربع كليات أكاديمية وكلية جامعية. تم ترخيص جامعة أبوظبي من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر هيئات دولية مثل WASC و ABET و AACSB. تكون برامج درجة الإجازة المقدمة في جامعة أبوظبي هي باللغة الإنجليزية. للمزيد من المعلومات ، يمكنك زيارة موقع جامعة أبوظبي على: www.adu.ac.ae.

• الصفحة / القائمة الرئيسية في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي

توضح الصورة أدناه (الشكل رقم 3)، العناصر الاساسية في الصفحة الرئيسية Main Menu لتطبيق جامعة أبوظبي وهي: الولوج الى الحساب الشخصي للمستفيد (طالب أو أكاديمي)؛ الفهرس الالكتروني، مصادر المعلومات الالكترونية، النشاطات، المكان وأوقات العمل، وطرق التواصل مع المسؤولين عن المكتبة.

My Account

Catalog

search books

Online Resources

Events

at your library

Locations & Hours

Connect With Us

follow us on social media

Home

Search

Account

الشكل رقم 3: القائمة الرئيسية في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• صفحة الدخول الى تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي

إن الصورة أدناه (الشكل رقم 4) توضح صفحة دخول المستخدم/ المستخدم إلى تطبيق المكتبة عبر استخدام الإسم وكلمة المرور (حساب المكتبة Library Account) ليستطيع الاستفادة من كل الخدمات المقدمة.

574

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

575

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

Please sign in

My Account - Please sign in

Account Name

PIN or password

Remember Login

Submit

الشكل رقم 4: صفحة الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة السر الى تطبيق مكتبة
جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• خدمة البحث في فهرس المكتبة golataC

تقدم خدمة فهرس المكتبة كما في الصورة أدناه (الشكل رقم 5)، إتاحة الفهرس للمستخدمين
على الخط المباشر. حيث يستطيع المستخدم البحث عن أي كتاب/ وعاء في المكتبة عبر تطبيق
مكتبة جامعة أبوظبي، عبر ادخال عنوان الكتاب أو اسم الكاتب، الناشر أو البحث بالموضوع
(مع اعطاء مثال أسفل الصفحة).

576

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

الشكل رقم ٥: صفحة الفهرس في جامعة تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• خدمة المصادر الالكترونية المساعدة في احدى كليات جامعة أبوظبي

تتيح هذه الخدمة للمستفيد البحث في الموضوعات المتصلة بالموضوع الأساسي للبحث، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية (الشكل رقم ٦)، واعطاء دليل للاستخدام (Access Subject Guides) لتسهيل عملية البحث.

577

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

The image shows two screenshots of the Abu Dhabi University Library website. The left screenshot is titled 'Library Resources - Plagiarism and Copyright - Lib...' and shows the 'Plagiarism and Copyright: Library Resources' page. The right screenshot is titled 'Home - College Of Business (COB) - LibGuides at...' and shows the 'College Of Business (COB): Home' page. In the right screenshot, a red arrow points to the 'Browse by Subjects' section, which lists various subjects like Accounting, Aviation Management, Business Administration, etc. The number 3 is placed next to this section.

الشكل رقم ٦: صفحة المصادر الالكترونية المساعدة في كلية ادارة الاعمال (College Of Business) في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

خدمة الاعارة والحجز الالكتروني

– يتيح تطبيق المكتبة للمستفيد "خدمة حجز الكتاب الكترونيا بواسطة QR-Code" بعد أن يجده عبر الفهرس المتاح على الخط المباشر؛ وبالتالي يمكنه التأكد من تواريخ الاستحقاق وتجديد مدة الاعارة. كما يمكن للمستخدم التحقق من الغرامات المتأخرة المتوجب دفعها.

• خدمة إتاحة مصادر المعلومات الالكترونية Online Resources " قواعد المعلومات".

تقدم خدمة المصادر الإلكترونية 12 قاعدة معلومات، لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور. يمكن للمستفيد الوصول الى كل اشكال المصادر الالكترونية عبرها (Digital Resources)، وتحميل الكتب والمقالات من المستخلصات وصولا الى تحميل النص الكامل (Full Text) بكل سهولة. (الشكل رقم 7)

578

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 مارس 2019

ADU Library

Main Menu

جامعة أبوظبي
ABU DHABI UNIVERSITY

My Account

Catalog
search books

Online Resources

Events
at your library

Locations & Hours

Connect With Us
follow us on social media

ADU Library

Online Resources

جامعة أبوظبي
ABU DHABI UNIVERSITY

LibGuides

Al Manhal

EBSCOHost

Proquest

ScienceDirect

Springer

Ebrary

Emeraldinsight

IEEE Xplore

Jstor

LexisNexis

Civil Engineering Database

Home Search Account

الشكل رقم 7: صفحة المصادر الالكترونية في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• خدمة إتاحة مصادر المعلومات الالكترونية، نموذج قاعدة بيانات إيبسكو .ocsbE

توضح الصورة أدناه (الشكل رقم 8) الشرح المقدم من إن قاعدة بيانات إيبسكو Ebsco، ويمكن للمستخدم الاختيار من القائمة المحددة وفق إهتمامته وإحتياجاته.

579

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

ADU Library
Main Menu
جامعة أبوظبي
ABU DHABI UNIVERSITY

1
My Account
Catalog search books
Online Resources
Events at your library
Locations & Hours
Connect With Us follow us on social media

2
EBSCO Configuration
جامعة أبوظبي
ABU DHABI UNIVERSITY
Options

Select databases to perform FULL-TEXT search across:

- All Databases
- Regional Business News
- Science & Technology Collection
- Library, Information Science & Technology Abstracts
- Environment Complete
- GreenFILE
- Art & Architecture Complete
- eBook Collection (EBSCOhost)
- eBook Academic Collection (EBSCOhost)

3
Home - College Of Business (COB) - LibGuides at...
Welcome
Welcome to the College of Business (COB) Portal
The College of Business Portal provides pointers for getting started with your research. It includes links to library subscription resources, including article databases, journals and books, as well as open authoritative web content. If you would like additional help with your Business research projects, or with learning how to use Library resources, don't hesitate to [email](#) the Library.

4
Search EBSCO Databases
Research databases
EBSCO HOST
Limit Your Results
 Full Text Peer Reviewed

الشكل رقم 8: صفحة قاعدة إيبسكو Ebsco الالكترونية في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

- خدمة إتاحة مصادر المعلومات الالكترونية، نموذج قاعدة بيانات SpringerLink
توضح الصورة أدناه (الشكل رقم 9) نموذج عن قاعدة بيانات SpringerLink، ويمكن للمستخدم
إختيار الموضوع الذي يريد، ويمكن تحميل الكتاب بكل سهولة عبر التطبيق.

580

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

الشكل رقم 9: صفحة قاعدة SpringerLink الالكترونية في تطبيق مكتبة جامعة
أبوظبي على الهاتف الذكي

-
- خدمة البحث عن المصادر الالكترونية وفق خاصية إختيار الكلية/ الاختصاص في جامعة أبوظبي

تتيح هذه الخدمة الفرصة للمستفيد ليسهل بحثه عبر تحديد الكلية. (الشكل رقم 10)

581

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

Home - Abu Dhabi University Library Guides - LibG...

Research assistance, subject guides, and useful resources
compiled by Abu Dhabi University librarians

Browse by School

[College of Arts & Sciences \(CAS\)](#)

[College of Business \(COB\)](#)

[College of Engineering \(COE\)](#)

[كلية القانون \(COL\)](#)

[University College \(UC\)](#)

الشكل رقم 10: صفحة من دليل المكتبة بأسماء الكليات والتخصصات في تطبيق
مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• خدمة إتاحة النشاطات Events في مكتبة جامعة أبوظبي

تُقدم خدمة إتاحة النشاطات المساعدة للمستفيدين امكانية حجز غرف المناقشة عبر التطبيق
"Book" Discussion Rooms online عبر تحديد الطلب وإختيار التاريخ والوقت "خدمة
طلب المكان Place Requests". (الشكل رقم 11)

582

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 مارس 2019

1

2

3

4

5

Abu Dhabi University Library Events

Get instant updates on Events in your Library!

Discussion Room Booking

- Female Discussion Rooms - AA Campus
- Female Discussion Rooms - AD Campus
- Information Literacy Lab
- Male Discussion Rooms - AA Campus
- Male Discussion Rooms - AD Campus
- Postgraduate Discussion Rooms - AD Campus
- Reading Area - AA Campus

Stack Area Schedule

Abu Dhabi Library

- > Stack Area Timings - AD - Female 9am - 2pm
- > Stack Area Timings - AD - Male 2pm - 8pm

Al Ain Library

- > Stack Area Timings - AA - Female 9am - 2pm
- > Stack Area Timings - AA - Male 2pm - 8pm

Events

November 2018

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Contact us!

- Website
- Email
- Call us
- Tweet us
- Facebook us

Powered by Springshare. All rights reserved.
Report a tech support issue.
Login to LibApps

©2017 Abu Dhabi University Library P.O. Box 59911 Abu Dh
UAE T + 971 2 5015772, F + 971 2 58664

الشكل رقم 11: صفحة النشاطات في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف
الذكي

583

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 مارس 2019

• خدمة تحديد مكان المكتبة الجغرافي وساعات العمل Access library hours and phone numbers

تقدم خدمة تحديد المكان الجغرافي للمكتبة المساعدة للمستخدمين للوصول بسهولة إلى الموقع، حيث أن التطبيق مرتبط بخاصية الخرائط المتصلة بالاقمار الاصطناعية والانترنت، فما على المستخدم سوى اتباع التعليمات ليصل الى مكان المكتبة. (الشكل رقم 12)

الشكل رقم 12: صفحة الاعلام عن المكان الجغرافي وساعات العمل في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• خدمة إسأل أمين المكتبة Ask a Librarian

تقدم هذه الخدمة خاصية التواصل المباشر بين أمين المكتبة والمستخدم للإجابة عن كل الاستفسارات بالطريقة التي يجدها المستخدم (الشكل رقم 13)، عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي (الشكل رقم 14)، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك Facebook (الشكل رقم 15) وتويتر Twitter (الشكل رقم 16) ولينكدإن LinkedIn (الشكل رقم 17)، ويوتيوب Youtube (الشكل رقم 18).

584

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 مارس 2019

الشكل رقم ١٣: صفحة خدمة إسأل أمين المكتبة في تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي على الهاتف الذكي

• خدمة إسأل أمين المكتبة عبر البريد الإلكتروني Email أو الإتصال الهاتفي

الشكل رقم ١٤: خدمة اسال أمين المكتبة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف

585

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

• خدمة إسأل أمين المكتبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: فاييسبوك Facebook

الشكل رقم 15: خدمة اسال أمين المكتبة عبر الفاييسبوك Facebook

• خدمة إسأل أمين المكتبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر Twitter

الشكل رقم 16: خدمة اسال أمين المكتبة عبر تويتر Twitter

586

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 مارس 2019

• خدمة إسأل أمين المكتبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: لينكدإن LinkedIn

الشكل رقم ١٧: خدمة اسأل أمين المكتبة عبر لينكدإن LinkedIn

• خدمة إسأل أمين المكتبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يوتيوب Youtube

الشكل رقم 18: خدمة اسأل أمين المكتبة عبر يوتيوب Youtube

587

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

الشكل رقم 19: خدمة نشر فيديوهات شرح عن المكتبة عبر تطبيق يوتيوب
Youtube

• خدمة التواصل المباشر ”إسألنا Ask Us”

إن خدمة التواصل المباشر عبر الدردشة مع المسؤولين في المكتبة هي لمساعدة المستخدمين بأسرع وقت عبر تطبيق المكتبة. (الشكل رقم 20)

الشكل رقم 20: خدمة إسألنا Ask Us في صفحة دليل المكتبة في تطبيق مكتبة
جامعة أبوظبي

588

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - 05 مارس 2019

نتائج الدراسة

استنادا على المقابلة مع مدير مكتبة جامعة أبوظبي الأستاذ عمر عباس وعلى البحث والملاحظة لتطبيق مكتبة جامعة ابوظبي، ومع المقارنة بما ذكر في دراسة نشرتها مجلة American Research Thoughts (Vassilakaki, 2014)، نستطيع ايجاز نتائج تقييم تطبيق المكتبة كما يلي:

• تنزيل تطبيق المكتبة

امكانية الوصول سهلة، ما على الطالب سوى البحث عنها وتنزيلها، ليس هناك الحاجة سوى مساحة تخزين في الهاتف الذكي. (29 ميغابايت)، لكن نسبة استخدام التطبيق كانت نسبة ضئيلة.

• واجهة الاستخدام لتطبيق المكتبة

إن واجهة الاستخدام تتميز بسهولة البحث والتصفح؛ فهي واضحة وتقدم خدمات المكتبة بشكل سهل للمستخدمين، أما بالنسبة للألوان المستخدمة فهي مريحة للنظر.

• الوصول الى موقع المكتبة الالكتروني Mobile Library Site

يتيح تطبيق المكتبة فقرة تعريفية عن جامعة أبوظبي، مع ادراج موقعها الالكتروني بغية زيارته من قبل المستخدمين من أجل أي معلومة إضافية.

• فهرس المكتبة على الخط المباشر Mobile On-line Access Catalogue

إن فهرس المكتبة متاح في تطبيق المكتبة في صفحة الفهرس Catalog، مع الاشارة الى امكانية البحث بالعنوان، المؤلف، الناشر أو الموضوع.

• خدمات التداول Circulation Services

لم نلاحظ وجود هذه الخدمة.

• الخدمة المرجعية Reference Enquiry Services

إن الخدمة المرجعية متاحة عبر كل التسهيلات الموجودة في التطبيق للتواصل مع الموظفين للاجابة عن اي استفسار، كما هو في صفحة المصادر الالكترونية في فقرة ” هل تحتاج لأي معلومات إضافية؟ Need More Help؟“.

• خدمة البث الانتقائي للمعلومات Selective Dissemination of Information Service

لم تكن هذه الخدمة متوفرة عبر تطبيق المكتبة.

• خدمة البريد الالكتروني Email

نلاحظ وجود خدمة البريد الالكتروني الخاص بالمكتبة، وذلك عبر صفحة تواصل معنا Connect .with Us

589

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

• خدمة الرسائل النصية SMS Services

لم يقدم التطبيق خدمة الرسائل النصية من المكتبة بأي شكل من الأشكال، وفق ما ذكر عباس في المقابلة.

• خدمة تحديد المواقع الجغرافية للمكتبة Library Maps

توفّر في التطبيق خدمة تجديد المكان الجغرافي، بحيث يمكن للمستخدم اتباع التعليمات والاتجاهات ليصل الى حرم الجامعة (حرم أبوظبي وحرم العين فقط)، وذلك لأنه تم إيقاف التطبيق قبل افتتاح حرم ودبي والظفرة.

• خدمة الأخبار والنشاطات Library News, Events and Blogs

ان خدمة النشاطات Events، تتيح خدمة حجز غرف المناقشة Discussion Room Booking بشكل سهل، بحيث يطلب من المستخدم/ الطالب تحديد أي مكتبة/ حرم جامعي والوقت. أما بالنسبة للإعلان عن نشاطات أخرى فنستطيع الوصول اليها عبر واقع التواصل الاجتماعي وليس عبر التطبيق بشكل مباشر.

• خدمة الاعلان عن ساعات العمل في المكتبة وشرح عن كيفية الاستفادة من

المكتبة Library Hours and Library Tours

نجد في تطبيق المكتبة خدمة الاعلان عن ساعات وأيام العمل في كل من حرم أبوظبي والعين فقط.

• خدمة الوصول الى المصادر الالكترونية Distribution of E-Resources وقواعد

البيانات Mobile database

نجد قواعد المعلومات الـ 12 (التي كانت تشترك بهم الجامعة خلال فترة فعالية تطبيق المكتبة) متاحة عبر صفحة المصادر الالكترونية Online Resources.

• خدمة الاعارة بين المكتبات InterLibrary Loan Service

توفر مكتبة جامعة أبوظبي خدمة الاعارة بين المكتبات (بين مكتبي الجامعة في أبوظبي والعين)، ولكنها لم تكن متاحة عبر التطبيق.

• خدمة الإحاطة الجارية: الاعلان عن المواد الجديدة في المكتبة List of new

Arrivals

إن الاعلان عن المواد الجديدة التي تصل الى المكتبة لا يتم بشكل مباشر عبر تطبيق المكتبة، بل عبر صفحات المكتبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

• خدمة الوصول الى المواد الدراسية عبر تطبيق المكتبة Library instructional

program

ان المواد الدراسية متاحة عبر تطبيق المكتبة، وهي تطلب من المستخدم اختيار الاختصاص وعنوان

590

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة

07 - 05 مارس 2019

المقرر الدراسي.

• خدمة دليل المكتبة Subject/ Library Guide

إن دليل استخدام المكتبة Libguide متوفر في قائمة المصادر الالكترونية بشكل مفصل بشكل مكتوب، إضافة الى وجود فيديو يشرح طريقة الاستخدام للتطبيق.

• خدمة نشر الصور والفيديوهات Photo/ Video Gallery

لا يوجد في تطبيق المكتبة صفحة خاصة بالاستديو، لكن يوجد رابط بصفحات المكتبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نستطيع عبرها أن نصل الى الفيديوهات والصور.

• استمارة تقييم المكتبة Library Surveys

لا يوجد أي استمارة لتقييم تطبيق المكتبة.

• التعليقات والاقتراحات Feedback/ Comments/ Suggestions

لا يوجد أي خانة مخصصة لمشاركة التعليقات والاقتراحات في التطبيق.

• التواصل مع الكادر العامل في المكتبة Contacting library staff for help

إن التواصل مع الموظفين في المكتبة عبر تطبيقها يمكن أن يكون عبر الاتصال الهاتفي، البريد الالكتروني، الفيسبوك وتويتر في صفحة "تواصل معنا Connect With Us"، أو عبر الدردشة المباشرة في خدمة "إسألنا Ask Us" في صفحة LibAnswer.

خاتمة

إن استخدام تطبيق الهاتف الذكي ليس جديدا في المكتبات الأكاديمية، فالعديد منها في جميع أنحاء العالم تستخدم خدمات ارسال الرسائل القصيرة إلى مستخدميها لتزويدهم بإشعارات بشأن المكتبة.

ونحن ما زلنا نتعلم، كأفراد ومنظمات، كيفية دمج التكنولوجيا على أفضل وجه في عملنا وحياتنا. حيث أن سياق الهاتف الذكي يوفر لأمناء المكتبات منظورا يركز على المستخدمين؛ بحيث يمكن من خلاله فهم علاقاتهم وتفاعلاتهم مع المجتمعات التي يخدمونها بشكل أفضل، وإعدادهم لمواجهة التحديات والفرص التي تقدمها التطورات التكنولوجية التي سيجذبها المستقبل بشكل أفضل. (Bilodeau, 2018).

في هذه الدراسة، تم تناول تجربة مكتبة جامعة أبوظبي في إتاحة الخدمات عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، وملاحظة كيفية الترويج لمواردها وخدماتها، وكانت النتائج ايجابية من ناحية الوضوح وسهولة الاستخدام، أما بالنسبة للخدمات المقدمة فيجب معالجة البعض منها لتقديم مباشرة عبر التطبيق لتحقيق أهداف الجامعة ولتلبية احتياجات المستخدمين مثل خدمة الإحاطة الجارية للإعلان عن المواد الجديدة في المكتبة؛ وخدمة البث الإنتقائي للمعلومات؛ وخدمة

591

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - مارس 2019

تأمين خدمة الرسائل النصية SMS Services؛ خدمة نشر الصور والفيديوهات مباشرة في
خانة مخصصة لعرضهم؛ إضافة إلى إيجاد إستمارة تقييم وخانة لإضافة التعليقات من قبل
المستفيدين وذلك بهدف تحديد ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة وعن إحتياجاتهم.
فهل سيغطي التطبيق الجديد هذه الخدمات، وغيرها؟

التوصيات

- إدراج الهواتف الذكية في المنظومة التعليمية بشكلٍ تدريجي، حتى يتكيف الطلبة معها ويكونوا قادرين على استخدامها بالشكل الصحيح عبر قامة ورشات العمل والندوات، لمساعدة الطلبة بالحصول على المعلومات.
- اعداد التطبيق باللغة العربية أيضا.
- العمل على نشر التطبيقات المفيدة التي يمكن للطلبة الاستفادة منها عبر الهاتف الذكي.
- الاعلان عن المواد الجديدة عبر تطبيق المكتبة مباشرة.
- انشاء صفحة الصور والفيديوهات (Gallery) لتشجيع الطالب وتعريفه على نشاطات المكتبة بالصور والفيديو مباشرة عبر التطبيق.
- إنشاء خانة استمارة أو خانة التعليقات لمعرفة آراء المستخدمين/ المستفيدين من التطبيق وتطويره ليلائم إحتياجاتهم.
- تقديم خدمة البث الانتقائي للمعلومات عبر تطبيق المكتبة.

592

ورقات العمل المقدمة
للمؤتمر 25
لجمعية المكتبات
المتخصصة

**إنترنت الأشياء:
مستقبل مجتمعات
الإنترنت المترابطة**

07 - 05 مارس 2019

الملاحق

الملحق رقم (1): أسئلة المقابلة

- تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تجربة جامعة أبوظبي في ” تطبيق المكتبة ” لمعرفة نقاط القوة والضعف في تقديم الخدمات المكتبية إلى المستخدمين في الجامعة.
- أسئلة المقابلة إلى مدير مكتبة أبوظبي الاستاذ عمر عباس المحترم،
- مدة تجربة ” تطبيق مكتبة أبوظبي ” على الهواتف الذكية.
 - الشركة المسؤولة عن اعداد ” تطبيق مكتبة أبوظبي ”.
 - نسبة المستخدمين لـ ” تطبيق مكتبة أبوظبي ” خلال فترة فعاليته.
 - الخدمات المقدمة عبر ” تطبيق مكتبة أبوظبي ”.
 - ما هي أكثر خدمة كانت تستخدم من قبل المستخدمين عبر ” تطبيق مكتبة أبوظبي ”.
 - ما هي أقل خدمة كانت تستخدم من قبل المستخدمين عبر ” تطبيق مكتبة أبوظبي ”.
 - هل يتيح ” تطبيق مكتبة أبوظبي ” المواد الدراسية؟
 - هل سيتم اعادة تفعيل ” تطبيق مكتبة أبوظبي ”؟ ما البديل؟ ومتى؟
 - ما هي التحديات التي ممكن أن تمنع وجود ” تطبيق مكتبة أبوظبي ”.

الملحق رقم (2) : صورة من المقابلة مع مدير مكتبة جامعة أبوظبي الاستاذ عمر

عباس

- about-adu/our-profile. (2018). Retrieved from www.adu.ac.ae: www.adu.ac.ae
- Bilodeau, E. (2018). The mobile context A usercentered approach to mobile strategy for libraries. In E. Bilodeau.
- D Douglas, C. M. (2012). www.harvard.edu/about-harvard/harvard-mobile-apps. Retrieved from www.harvard.edu: <http://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-mobile-apps>
- Husain F. Ghuloum, Z. A.-I. (2017). The Utilisation of Smartphones Apps as a Service Tool at Kuwaiti Academic Libraries. Information Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline.
- Libraries Manual guide. (n.d.). Retrieved from <http://amigadev.elowar.com>: http://amigadev.elowar.com/read/ADCD_2.1/Libraries_Manual_guide/node01FF.html
- Madhusudhan Margam, S. O. (2017, March). Mobile information services and initiatives in university libraries: A new way of. ResearchGate.
- Mishra, A. (2017, July). Mobile App and the Library Services. ResearchGate.
- Shrivastav, S. (2015, May). Use Of Mobile Technology In Library And Information Services. American Reseach Thoughts.
- Vassilakaki, E. (2014, October 15). Mobile information services in libraries: a review of current trends in delivering information. Emerald Insight.
- أحمد م. ح. (2017). تطبيقات الهاتف المحمول AIRPAC والنظم الآلية المتكاملة. القاهرة، مصر.
- الدرة، ن. ا. (2016). تسويق خدمات المكتبات عبر شبكات التواصل الإجتماعي. بيروت: دار العلوم العربية.
- العقاد، و. ك. (2013). مدى إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف النقال في تطوير العمل: دراسة حالة عيادات وكالة الغوث في قطاع غزة. غزة، فلسطين.
- القايد، أ. ق. (2014). مايو - أكتوبر. (اتجاهات طالبات جامعة الملك عبد العزيز نحو استخدام الهواتف الذكية في إتاحة مصادر المعلومات الإلكترونية. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.
- القرنى، د. ع. (2014, 7 21). https://graduatestudies.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=65786. Retrieved from <https://www.kau.edu.sa/Home.aspx>: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Files/306/Researches/65786_37196.pdf

- بكلي دي, (2015). يوليو / تموز. (تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات والمعلومات في البيئة العربية. اعلـم مجلة علمية محكمة. 102-83 pp ,
- زهر, س. م. (2016, September). مهارات الطلاب في استخدام الهواتف الذكية للوصول الى مصادر المعلومات: دراسة مقارنة بين كليتي الطب والآداب في جامعة بيروت العربية. Cybrarian Journal.
- زهر, س. م. (2017). استخدام الهواتف الذكية في تقديم خدمات المكتبات الجامعية: دراسة مقارنة بين مكتبات تكتل المكتبات الاكاديمية اللبنانية. جامعة بيروت العربية.
- زهر, س. م. (2018). يناير / كانون الثاني. (عرض لرسالة دكتوراه: استخدام الهواتف الذكية في تقديم خدمات المكتبات الجامعية: دراسة مقارنة بين مكتبات تكتل المكتبات الاكاديمية اللبنانية. مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات-357 pp , 367.
- سليم, ت. ا. (2017). سبتمبر / أيلول. (تطبيقات الهاتف النقال في العملية التعليمية ومعيقاتها استخدامها في الأردن: دراسة ميدانية بالمدارس الحكومية.
- عباس, ع. (2018, 10 2). تطبيق مكتبة جامعة أبوظبي. ف. سبيتي (Interviewer ,
- عبده؛ رمضان. (2018). مدى استخدام الطلبة للهواتف الذكية بهدف الحصول على المعلومات: طلبة كلية الاعلام وكلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية نموذجاً. (أ. عبده/ Ed.) Retrieved from <https://repository.najah.edu/bitstream/handle/>
- كامل, م. ع. (2015). يناير / كانون الثاني. (توظيف تقنيات الاجهزة المحمولة في تقديم الخدمة المرجعية بالمكتبات ومراكز المعلومات: الواتس أب Whatsapp نموذجاً. المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات.
- محمد, ه. م. (2014). استخدام الويب المتاح عبر الهواتف النقالة ومدى امكانية تطبيقه فى مواقع ...الويب المتاح عبر الهواتف النقالة ومدى غمكانية تطبيقه فى مواقع المكتبات الرقمية العربية: دراسة تحليلية. الاسكندرية, مصر.
- مصطفى, ح. م. (2018). www.new-educ.com/ دور-الأجهزة-الذكية-في-البيئة-الجامعية. Retrieved from www.new-educ.com: <https://www.new-educ.com/>